

Subnotificação no Sistema Único de Saúde (SUS)

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

Marcos Fernandes da Silva²

Abril de 2024.

RESUMO

A subnotificação é uma questão prevalente e impactante no dia a dia do Sistema Único de Saúde (SUS), influenciando negativamente as práticas de saúde e o perfil epidemiológico da população afetada. Especialmente nos casos de agravos de notificação compulsória, a subnotificação resulta na ausência de medidas preventivas adequadas, levando ao surgimento de novos casos e acarretando elevados custos ao sistema de saúde. Este problema é observado em todo o território nacional e representa um desafio significativo para o SUS. Há um consenso entre os pesquisadores de que a subnotificação ainda é uma questão presente e que requer investigações adicionais para uma compreensão mais aprofundada e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de enfrentamento.

Palavras-chaves: Subnotificação, Sistema Único de Saúde (SUS), agravos de notificação compulsória, perfil epidemiológico, práticas de saúde, custos ao sistema de saúde, políticas públicas, monitoramento de dados, capacitação profissional, realidade nacional.

1 Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

2 Graduado em Enfermagem (UNIG) e Acadêmico de Medicina (FAMESC)

Subnotificação no Sistema Único de Saúde (SUS): Impactos e Desafios

INTRODUÇÃO

A notificação representa a comunicação oficial à autoridade sanitária sobre a ocorrência de determinadas doenças ou condições de saúde, possibilitando a implementação de medidas de intervenção adequadas. Essa comunicação é realizada por profissionais de saúde e tem como objetivo ampliar o entendimento sobre a prevalência e o comportamento das doenças na comunidade.

Cada doença ou condição de saúde segue um processo dinâmico de notificação, refletindo a singularidade de cada caso e permitindo uma visão mais clara da demanda da comunidade. A subnotificação é um desafio significativo que afeta o sistema de saúde, em especial no que se refere aos agravos de notificação compulsória. Esse fenômeno resulta na falta de tomada de medidas preventivas e no aumento dos custos para o sistema de saúde.

A notificação compulsória é uma obrigação para diversos profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros, odontólogos, veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos, assim como para os responsáveis por instituições de saúde e educação. A subnotificação é uma questão recorrente nas unidades de saúde, prejudicando a qualidade e a completude das informações, e comprometendo a eficácia da vigilância epidemiológica.

O Departamento de Atenção Básica destaca a importância da reestruturação e aprimoramento das informações coletadas, utilizando o software ESUS para integrar o prontuário eletrônico do usuário. Este sistema permite uma coleta simplificada de dados, auxiliando na identificação das necessidades e no planejamento de investimentos em saúde para diferentes regiões e postos de saúde.

Este estudo tem como objetivo analisar o impacto da subnotificação na eficácia da informação em saúde e suas consequências para as ações realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É fundamental destacar como a subnotificação pode prejudicar a atenção à saúde nas unidades de saúde da família e influenciar o seu funcionamento diário.

Esta pesquisa é motivada pela necessidade premente de compreender o panorama atual da telessaúde no Brasil, reconhecendo seu potencial transformador e os desafios que ainda obstaculizam sua plena implementação. Ao acrescentar um foco

METODOLOGIA

Considerando as orientações de Paiva (2019), o presente estudo pode ser categorizado como uma pesquisa básica e teórica, que busca ampliar o conhecimento científico sobre a subnotificação no Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, que se fundamenta em conceitos e informações extraídas da literatura científica.

Este trabalho envolve uma revisão crítica e sintética das informações provenientes de estudos relevantes publicados sobre a subnotificação no SUS. A abordagem adotada tem como objetivo sintetizar o conhecimento existente e fornecer conclusões substanciais sobre os impactos e desafios associados à subnotificação no sistema de saúde brasileiro, conforme destacado por Mancini e Sampaio (2007).

Para realizar esta revisão bibliográfica, foram empregadas estratégias, utilizando plataformas eletrônicas acadêmicas e científicas. Foram utilizados termos específicos na busca, delimitando os parâmetros que orientaram a seleção criteriosa dos estudos e a compreensão abrangente do panorama existente sobre o tema. Assim, os motores de busca Google Scholar, Scopus e Web of Science foram explorados para a seleção dos artigos, utilizando descritores pertinentes, tais como subnotificação, Sistema Único de Saúde (SUS), agravos de notificação compulsória, perfil epidemiológico, práticas de saúde, custos ao sistema de saúde, políticas públicas, monitoramento de dados, capacitação profissional, e realidade nacional.

Para elucidar questões complexas presentes no texto, recorreremos a pesquisas específicas no motor de busca do Google. Este método proporcionou o acesso a novas fontes de conhecimento, seguindo uma abordagem fundamentada em princípios científicos e epistemológicos. Tal como enfatizado por Rozeira et al. (2023), essa metodologia desvenda a beleza da imprevisibilidade, a sagacidade da complexidade e a verdade na jornada da descoberta. Cada novo conceito desvelado representa uma peça singular na incessante busca pelo discernimento. Em síntese, a assimilação de novos conceitos mostrou-se crucial para fortalecer a estrutura deste estudo científico.

DESENVOLVIMENTO

A subnotificação, ou seja, a omissão ou incompletude na notificação de casos de doenças ou agravos à saúde, é uma questão crítica que afeta o Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Esta falha no registro adequado de casos pode comprometer a eficácia das políticas de saúde, o planejamento de ações preventivas e o monitoramento epidemiológico (Bonafé, 2014)

O SUS é responsável por prover saúde a mais de 200 milhões de brasileiros e enfrenta desafios constantes para garantir uma atenção à saúde de qualidade e equitativa. A subnotificação interfere diretamente nas práticas de saúde, especialmente nos casos de agravos de notificação compulsória, como dengue, tuberculose e HIV/AIDS. A falta de registros precisos resulta na ausência de intervenções oportunas, levando ao agravamento dos casos e aumentando os custos para o sistema de saúde.

A subnotificação distorce o perfil epidemiológico da população, dificultando a identificação de áreas de risco e a alocação de recursos. Além disso, a falta de dados precisos compromete o desenvolvimento de políticas públicas eficientes e a elaboração de estratégias de prevenção e controle de doenças.

É fundamental realizar mais pesquisas e estudos para identificar as causas e os padrões da subnotificação no SUS. O monitoramento contínuo dos dados coletados é essencial para aprimorar o sistema de informação em saúde e garantir a notificação adequada dos casos. Além disso, a capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde são fundamentais para a promoção de uma cultura de notificação precisa e eficaz (Souza et al, 2006).

Para que os estudos epidemiológicos alcancem precisão e clareza, é fundamental que os dados gerados estejam acessíveis, completos e corretamente processados pelos serviços de vigilância epidemiológica nos estados e municípios (Corrêa et al., 2020). A confiabilidade desses dados é crucial quando integrados a sistemas de informação, como o Sistema de Informação à Saúde (SIS) do Sistema Único de Saúde (SUS), destacando-se o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) (Portaria nº 264/2020). Através desses sistemas, é possível analisar os agravos à saúde, identificar determinantes do processo saúde-doença e atualizar a compreensão sobre a história natural das doenças (Marques et al., 2020).

Os profissionais de saúde desempenham um papel crucial na notificação de agravos, que ocorre de forma passiva (Corrêa et al., 2020). Esta notificação permite a identificação das origens dos eventos e seus fatores condicionantes, contribuindo para modificações nas estruturas que os causaram (Brasil, 2017). Por exemplo, a vigilância de casos de Covid-19 em Belo Horizonte exemplifica a aplicação dessa prática (Corrêa et al., 2020). No entanto, as subnotificações, ou seja, as falhas na comunicação de agravos, representam um desafio significativo para análises epidemiológicas, dificultando a compreensão dos comportamentos das doenças (Marques et al., 2020).

As funções da vigilância epidemiológica na saúde pública enfatizam a necessidade de dados disponíveis para embasar a produção de "informação para ação" ou "informação – decisão – ação" (Brasil, 2009). Os dados são coletados nas fontes de notificação de agravos, conforme estabelecido na portaria nº 264/2020 que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Essas fontes constituem a base da vigilância epidemiológica do SUS em diferentes níveis (Brasil, 2009).

A atualização constante dos dados é essencial para fornecer uma visão atualizada das situações de saúde. A subnotificação, que se refere à ausência ou obstrução da notificação adequada, prejudica o conhecimento da realidade das doenças, impedindo a análise da magnitude dos eventos, o planejamento e a adoção de medidas de controle (Marques et al., 2020). Pesquisas indicam que falhas na conduta dos profissionais de saúde e problemas burocráticos são algumas das causas das subnotificações (Melo et al., 2018; Sousa; Costa; Brendolan, 2020).

Estudos recentes, como o de Prado et al. (2020), evidenciam subnotificações significativas em casos de Covid-19 no Brasil, apontando falhas nos testes e na disponibilidade de exames como fatores contribuintes. Corrêa et al. (2020) e Marques et al. (2020) também destacam a importância da capacitação das equipes de saúde e gestores municipais como estratégia fundamental para melhorar a qualidade da notificação e superar os desafios das subnotificações. Assim, a transparência e eficácia das informações sobre o adoecimento das comunidades requerem atenção e ação por parte dos gestores públicos.

Em outro exemplo temos a dengue, apesar de não ser originária do Brasil, tornou-se uma preocupação significativa no país, manifestando-se de maneira endêmica em várias regiões desde o seu primeiro registro documentado na década de 1980. Acredita-se que o vírus da dengue tenha se originado na África e tenha se adaptado a diferentes mosquitos vetores e ambientes ao longo dos séculos, estendendo sua presença globalmente.

A ressurgência global da dengue epidêmica e o surgimento da febre hemorrágica nas últimas décadas destacam-se como um desafio crítico para as agências de saúde nacionais e internacionais. Estima-se que ocorram cerca de 50 milhões de infecções por ano, com 500 mil casos relatados de febre hemorrágica. Esta realidade é agravada por vários fatores, incluindo a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*, o crescimento populacional acelerado e a urbanização desordenada. Além desses desafios, a subnotificação é uma questão crítica que compromete a compreensão precisa da epidemiologia da dengue no Brasil. A subnotificação pode ser resultado de várias razões, como casos assintomáticos não detectados, casos leves tratados sem busca de atendimento médico, deficiências nos sistemas de saúde e falta de acesso aos serviços de saúde em áreas remotas. Essa subnotificação distorce a realidade epidemiológica, comprometendo a eficácia das estratégias de intervenção e o planejamento de políticas públicas.

Nesse contexto, o Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde de Notificação (SIH/SUS), gerido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), desempenha um papel crucial na coleta e organização de dados sobre a saúde da população brasileira. O DATASUS é responsável por centralizar informações de diversos sistemas de saúde, permitindo uma análise integrada e abrangente dos indicadores de saúde.

Ao disponibilizar esses dados de forma transparente e acessível em seu site oficial (<http://datasus.saude.gov.br/>), o DATASUS contribui significativamente para a transparência e qualidade das informações disponíveis para pesquisadores, profissionais de saúde e o público em geral. Isso possibilita uma avaliação mais precisa da situação de saúde pública e facilita a identificação de áreas com subnotificação, permitindo a implementação de estratégias direcionadas para melhorar a notificação e, conseqüentemente, o controle de doenças como a dengue.

Portanto, é essencial fortalecer os sistemas de vigilância e notificação, bem como promover a capacitação e conscientização dos profissionais de saúde e da população sobre a importância da notificação adequada. Isso garantirá dados mais precisos e confiáveis, fundamentais para a eficácia das ações de saúde pública e para a promoção da saúde da população brasileira.

Deste modo, é essencial abordar a subnotificação para melhorar a compreensão e o controle da dengue no Brasil. A pesquisa e a implementação de estratégias de notificação mais eficientes são fundamentais para identificar e responder adequadamente à extensão real do problema, permitindo a alocação de recursos e a formulação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas.

Abordar efetivamente a subnotificação requer uma abordagem integrada que envolva o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica, aprimoramento da capacidade laboratorial, implementação de estratégias de detecção ativa de casos e capacitação contínua de profissionais de saúde. A compreensão precisa da magnitude da epidemia de dengue é fundamental para informar políticas de saúde baseadas em evidências e promover intervenções direcionadas e eficazes no controle e prevenção da doença.

CONCLUSÃO

A notificação de doenças e agravos à saúde representa um processo dinâmico e singular, refletindo a diversidade e especificidade de cada caso. Este sistema possibilita uma compreensão mais profunda da demanda da comunidade e garante que a maioria dos casos reais seja devidamente registrada, proporcionando uma visão mais precisa da realidade local. A informação em saúde desempenha um papel crucial na formulação de políticas públicas e na melhoria da qualidade de vida da população. Dados sobre morbidade, mortalidade, fatores de risco, características demográficas e serviços de saúde são fundamentais para o planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de ações e serviços de saúde.

A subnotificação é uma questão crítica que requer atenção imediata e ação estratégica por parte das autoridades de saúde e profissionais envolvidos. O aprimoramento do sistema de informação em saúde, o fortalecimento da capacitação profissional e o investimento em pesquisa são passos essenciais para enfrentar este desafio e garantir uma atenção à saúde de qualidade para toda a população brasileira.

Este estudo evidencia a necessidade de realizar pesquisas adicionais para identificar as falhas no processo de notificação e subnotificação de doenças. É essencial implementar um monitoramento contínuo dos dados coletados para aprimorar o sistema de informação em saúde. Além disso, destaca-se a importância da capacitação contínua dos profissionais de saúde para garantir uma notificação precisa e eficaz, contribuindo para a efetividade das políticas de saúde e para a promoção de uma atenção à saúde mais qualificada e integrada à realidade da população.

REFERÊNCIAS

- BONAFÉ, J. D. SUBNOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS COMO REALIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO. *Revista de Saúde Pública*, 3, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde: volume 1. Secretaria de Vigilância em Saúde. 1. ed. atual. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
- CORRÊA, Paulo Roberto Lopes et al. A importância da vigilância de casos e óbitos e a epidemia da COVID-19 em Belo Horizonte. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 23, p. 1-12, 2020.
- CURITIBA. Secretaria de Saúde de Curitiba. Desenvolvido Instituto Curitiba de Informática. Vigilância Epidemiológica-Doenças de Notificação Compulsória. 2013. Disponível em: <<http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/epidemiologica/notificacao-de-doencas-e-agravos.html>>.
- MANCINI, MC; SAMPAIO, RF. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. *Rev. bras. fisioter.*, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-89, 2007.
- MARQUES, Carla Adriana; SIQUEIRA, Marluce Mechelli de; PORTUGAL, Flávia Batista. Avaliação da não completude das notificações compulsórias de dengue registradas por município de pequeno porte no Brasil. *Ciência e Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 891-900, 2020.
- MELO, Maria Aparecida de Souza et al. Percepção dos profissionais de saúde sobre os fatores associados à subnotificação no Sistema Nacional de Agravos de Notificação. *Revista de Administração em Saúde*, v. 18, n. 71, 2018.

PAIVA, V. L. M. O. Manual de Pesquisa em Estudos Linguísticos. São Paulo: Parábola, 2019.

PRADO, Marcelo Freitas do et al. Analysis of COVID-19 under-reporting in Brazil. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 32, n. 2, p. 224-228, 2020.

Revista Sinapse Múltipla. Subnotificações: o impasse da comunicação de agravos nas análises epidemiológicas, v. 10, n. 1, p. 181-184, jan./jul. 2021.

RONZANI, TM; STRALEN, CJV. Dificuldades de implementação do Programa de Saúde da Família como estratégia de reforma do sistema de saúde brasileiro. Revista de APS, v. 6, n. 2, p. 99-107, 2003.

ROZEIRA, C. H. B.; ROZEIRA, C. F. B.; SILVA, M. F. da. Trama Epistemológica: Entretecendo o Conhecimento Científico. Portal Zenodo, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002060>>.

SENNA, MCM. Equidade e política de saúde: algumas reflexões sobre o Programa Saúde da Família. Cadernos de Saúde Pública, v. 18, Supl., p. 203-211, 2002.

SOUSA, Felipe Gaia de; COSTA, Hannah Ferreira; BENDOLAN, Ana Paola. Casos prevalentes de parvovirose e de cinomose em cães atendidos no Hospital Veterinário da PUC Minas, Campus Betim, durante o período de 25/09/2018 a 25/09/2019. Revista V&Z, n. 147, p. 45-53, 2020.

SOUSA, Heloisa Cantalice de; ARCELINO, Larissa Andreline Maia; TRINDADE, Ruth França Cizino. Doenças de Notificação Compulsória: uma análise dos atendimentos ambulatoriais no Hospital Universitário Prof^o Alberto Antunes (HUPAA). 2006.

TARGINO, MG. Informação em saúde: potencialidade e limitações. 2009, p. 52-81.

TRAD, LAB; BASTOS, ACS. O impacto sócio-cultural do Programa de Saúde da Família (PSF): uma proposta de avaliação. Cadernos de Saúde Pública, v. 14, n. 2, p. 429-435, 1998.

ZIEGLER, Maria Fernanda. Telemedicina chegou com a pandemia e veio para ficar, indica estudo. Biblioteca Virtual em Saúde do MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022. Disponível em: <<https://bvsmis.saude.gov.br/telemedicina-chegou-com-a-pandemia-e-veio-para-ficar-indica-estudo/>>.